

№ 6

27.09.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer_teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

KAM TA'MINLANGAN OILALAR BILAN IJTIMOIIY ISH OLIB BORISHDA SUN'IY TAFAKKURDAN FOYDALANISH

Xushbakov Sho'hratjon Baxtiyor o'g'li
SamDU Kattaqo'rg'on filiali

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi kunda dolzarb mavzuga aylangan "Sun'iy intellekt" haqida ma'lumotlar keltirilgan. Maqola davomida sun'iy intellekt nima ekanligi va kam ta'minlangan oilalar bilan ishlashdagi sun'iy tafakkurning afzalliklari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, kambag'allik, moddiy yordam, ijtimoiy himoya.

USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN SOCIAL WORK WITH LOW INCOME FAMILIES

Khushbakov Shohratjon Bakhtiyar ugli
Kattakurgan Branch of SamSU

Abstract. This article contains information about "Artificial Intelligence", which has become a hot topic today. The article discusses what artificial intelligence is and the benefits of artificial intelligence in working with low-income families.

Key words: Artificial intelligence, poverty, material support, social protection.

Biz avvalo sun'iy tafakkur so'ziga urg'uni qaratsak. U nima? Nima uchun kerak? Biz hayotimizni texnikasiz tasavvur qila olmaymiz. Hayotimiz ular bilan ancha yengil va qulay. Olimlar ham kundan-kunga yangidan-yangi texnologiyalarni bizga taqdim etmoqda. Hozir texnika asri va biz ko'cha-ko'yda, o'qishda, ishda ulardan foydalanamiz.

Sun'iy intellekt deganda insonning mantiqiy va ijodiy funksiyalarini bajaruvchi intellektual sun'iy tizim tushuniladi. Ushbu atama, shuningdek, o'rganish va muammolarni hal qilish kabi inson aqli bilan bog'liq xususiyatlarni namoyish etadigan har qanday texnologiyaga nisbatan ham qo'llanishi mumkin. Sun'iy intellektning ideal xususiyati – bu aniq maqsadga erishish uchun eng yaxshi imkoniyatga ega bo'lgan harakatlarni baholay olish va amalga oshirish qobiliyatidir.

Kundalik hayotimizda juda ko'p marotaba beixtiyor sun'iy intellektga duch kelamiz. Sun'iy intellekt -kompyuterlarning odamlarni o'rganish, tushunish va vazifalarni bajarish uchun qobiliyatini ifodalovchi umumiy termin. Bu so'z

asosan sun'iy intellektning asosiy tushunchasi va imkoniyatlari bilan bog'liq bo'lgan umumiy so'zdir. Sun'iy intellekt, ko'pgina maydonlarda o'z foydalanasiz. Mazkur sistemalar ma'lumotlarni bilan o'rganish, ta'riflash, tushuntirish, ma'lumotlarni ko'proq topish va asosiy vazifalarni bajarish uchun yaratilgan. Ushbu texnologiyalar fikr-mulohazalarni ifodalash, yagona vaqt ichida yuzlab topshiriqlarni bajarish, so'zlar bilan qoidalar bilan bo'lgan munosabatlarni tushunish, rasmlarni tushuntirish va shunday qilib boshqa vazifalarni ham bajarishlari mumkin.

Kam ta'minlangalik tushunchasi:

Kam ta'minlanganlik, insonlarning chiroyli hayot kechirishi uchun to'sqinlik qiladigan eng katta omillardan biri hisoblanadi. Nega deganda kam ta'minlangan oila o'zining shaxsiy ehtiyojlarini qondira olmaydi, buning natijasida shaxs bevosita jamiyatdan ajralib qoladi. Biz ijtimoiy ish soha mutaxassislari shu masala bo'yicha chuqur izlanishlar olib boramiz va muammolarga yechim topishga harakat qilamiz. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda kam ta'minlanganlar sonini keskin kamaytirish uchun ko'plab dasturlar joriy etilmoqda. Xususan "Temir daftar", "Yoshlar daftari", "Ayollar daftari" shular jumlasidandir. Yuqorida ta'riflaganimizdek biz texnika asrida yashayabmiz. Atrofimizni sun'iy intellekt qamrab olgan. Ular hayotimizni ancha yengillashtirdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Kam ta'minlangan shaxslar soatlab xonalarda navbat kutib o'tirishlari shart emas, negaki hamma narsa online tarzga o'tib ulgurdi. Bu bizga juda katta qulayliklarni taqdim etmoqda. Bularning hammasi kam ta'minlanganlar bilan ijtimoiy ish olib borishda sun'iy tafakkurdan foydalanishdir.

Vazirlar Mahkamasining 2021-yil, 21-oktyabr kuni qabul qilingan qarori bilan Kam ta'minlangan oilalarni "Ijtimoiy himoya yagona reyestri" axborot tizimi orqali aniqlash, ularga kam ta'minlangan oilalar bolalari uchun nafaqa va moddiy yordam tayinlash va to'lash tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi.¹

Nizomga ko'ra, ishlovchi onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar (byudjet tashkilotlarida ishlaydigan onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar bundan mustasno) bola 2 yoshga yetguncha uni parvarishlash uchun beriladigan har oylik nafaqani olish muddati tugaganidan so'ng bolalar nafaqasini olishi mumkin.

Bolalar nafaqasi oiladagi bolalar sonidan kelib chiqib tayinlanadi.

Bolalar nafaqasi 12 oy muddatga tayinlanadi, biroq oilaning eng kichik yoxud yagona bolasi tegishlicha 18 yoshga to'lgan oyning oxirigacha to'lanadi. Moddiy yordam bola (bolalar)siz yoki barcha bolalari 18 yoshdan katta oilalarga va yakka-yolg'iz fuqarolarga 6 oy muddatga tayinlanadi.

¹ Lex.uz

Oila:

- 2021 yil 1 sentyabrdan – oilaning har bir a'zosiga jami bir oylik o'rtacha daromad 440 ming so'mdan oshmaganda;
- 2022 yildan boshlab – oilaning har bir a'zosiga jami bir oylik o'rtacha daromad minimal iste'mol xarajatlari miqdoridan oshmaganda kam ta'minlangan deb e'tirof etiladi.

Bolalar nafaqasi va moddiy yordam tegishli arizalarga asosan “Yagona reyestr” AT orqali kam ta'minlangan oila deb e'tirof etilgandan so'ng tayinlanadi.

Har bir oila tomonidan ariza topshirish va “Yagona reyestr” ATga kiritish bir oyda bir marta amalga oshiriladi.

Bolalar nafaqasi va moddiy yordam ariza beruvchi murojaat qilgan oydan keyingi oydan boshlab to'lanadi.

Qarorga ko'ra, 2022 yil martgacha jismoniy shaxslarning dala tomorqa yer maydonlari ro'yxati shakllantirilib, tegishli ma'lumotlar “Ijtimoiy himoya yagona reyestri” axborot tizimiga taqdim etib boriladi.²

Kam taiminlangan oilalarni “Ijtimoiy himoya yagona reestri” axborot tizimi orqali aniqlash hamda ularga ijtimoiy nafaqa va moddiy yordam tayinlash va to'lash tartibi to'g'risida NIZOM qabul qilingan bo'lib, mazkur Nizom O'zbekiston Respublikasi hududida yashaydigan kam taiminlangan oilalarni “Ijtimoiy himoya yagona reestri” axborot tizimi orqali aniqlash hamda ularga 14 yoshgacha bolalari bo'lgan oilalarga nafaqa, bola ikki yoshga to'lguniga qadar uni parvarish qilish nafaqasi, kam taiminlangan oilalarga moddiy yordam, hamda un va qoliqli non xarid qilish bo'yicha qo'shimcha xarajatlarni qoplash uchun har oylik pulli kompensasiyani tayinlash va to'lash tartibini belgilaydi.

“Ijtimoiy himoya yagona reyestri” axborot tizimida kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatga olingan oilalarga ijtimoiy xizmatlardan, yordamlardan bepul yoki immtiyozli foydalanishlari uchun juda ko'p imkoniyatlar eshigini ochadi va kambag'allikni qisqartirish uchun juda katta foyda keltiradi.

Oilani kam taiminlangan deb e'tirof etish va ularga, ko'p bolali oilalarga nafaqa, bola parvarishi bo'yicha nafaqa va moddiy yordamni tayinlash shartlariga ko'ra, oilaning har bir a'zosiga jami daromad aniqlanadigan davrda belgilangan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 0,527 baravaridan ko'p bo'lmagan miqdorda to'g'ri keladigan bir oylik o'rtacha jami daromadga ega bo'lgan oila kam ta'minlangan oila deb topiladi.³

Kam ta'minlanganlar bilan sun'iy intellektdan foydalanis bizga quyidagi qulayliklarni berishi mumkin:

- adolatli siyosat yurutish imkonini beradi yani, haqiqatda yordamga muhtoj aholini sun'iy intellektni o'zi tanlaydi

² Qanday oila kam ta'minlangan deb topilishi belgilandi | Qalampir.uz

³ Кимлар кам таъминланган оила ҳисобланади? (uz24.uz)

- sun'iy intellekt kam ta'minlanganlar muommosiga samarali dasturlarni taklif etadi
- sun'iy intellekt 24 soat barqaror ishlashi natijasida ko'p muommolarni o'rganadi va ko'plab muhtojlarga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nazarov X. N. Robotlar va robototexnik tizimlar. Darslik. - "MASHHUR PRESS", 2019, -236 b.
2. Sandin P. Robot Mechanisms and Mechanical Devices Illustrated. -McGraw-Hill, 2003. 337p.
3. Angeles J. Fundamentals of Robotic Mechanical Systems Theory, Methods, and Algorithms.-VerlagNew York, Inc., 2003. 545 p.
4. Qanday oila kam ta'minlangan deb topilishi belgilandi | Qalampir.uz
5. Кимлар кам таъминланган оила ҳисобланади? (uz24.uz)
6. Lex.uz
7. M.X.Ganiyeva ,Q N .Kayumov,M.B.Sherov .Ijtimoiy ishga kirish . Darslik Toshkent Fan va texnologiyasi"nashriyoti-2015
8. Y.Tursunov .Ijtimoiy ta'minot huquqi ."O'qtuvchilar "nashriyoti . Toshkent -2013. Jahongir Toshniyozovich Ibragimov - Akademiya Google https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=WtrCbdgA AAAJ

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.